

Primerjava načinov razcepljanja besed v strojnem prevajanju slovenščina–angleščina

Gregor Donaj, Mirjam Sepesy Maučec

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
gregor.donaj@um.si; mirjam.sepesy@um.si

Povzetek

V nevronskih strojnih prevajalnikih smo pri današnji tehnologiji grafičnih procesnih enot omejeni z velikostjo slovarja, kar zmanjšuje kakovost prevodov. Uporaba podbesednih enot rešuje problem velikosti slovarja in pokritosti jezika. Z nadaljnjim razvojem tehnologije pa omejenost slovarja in uporaba podbesednih enot izgubljata pomen. V članku predstavljamo različne metode razcepljanja besed na podbesedne enote z različno velikimi slovarji in primerjamo njihovo uporabo v strojnem prevajalniku za jezikovni par slovenščina–angleščina. V primerjavo vključujemo tudi prevajalnik brez razcepljanja besed. Predstavljamo rezultate uspešnosti prevajanja, hitrosti učenja in prevajanja ter velikosti modelov.

A Comparison of Word Splitting Methods for Slovene-English Machine Translation

Given today's technology for graphical processing units, neural machine translation systems can use only a limited vocabulary, negatively affecting translation quality. The use of subword units can alleviate the problems of vocabulary size and language coverage. However, with further technological development, the limited vocabulary and the use of subword units are losing significance. This paper presents different word splitting methods with different final vocabulary sizes. We apply these methods to the machine translation task for the Slovene-English language pair and compare them in terms of translation quality, training and translation speed, and model size. We also include a comparison with word-based translation models.

1. Uvod

Strojno prevajanje je v zadnjem desetletju doseglo pravi razcvet, zahvaljujoč predvsem vedno večjim zbirkam dvojezičnih korpusov in razpoložljivosti vedno večje računske moči, ki omogoča učenje kompleksnih nevronskih mrež.

Danes najbolj intenzivno raziskovani pristopi strojnega prevajanja temeljijo na nevronskih mrežah (Stahlberg, 2020). Uveljavile so se tri osnovne arhitekture: nevronske mreže s povratno zanko (RNN – Recurrent Neural Network), konvolucijske nevronske mreže (CNN – Convolutional Neural Network) in arhitekture s samo-pozornostjo (self-attention).

Uporaba nevronskih mrež pa prinaša tudi tehnične izzive. Zaradi računske zahtevnosti je v praksi nujna uporaba grafičnih procesnih enot (GPU – Graphical Processing Unit). Le-te pa imajo omejeno velikost delovnega spomina, zaradi česar ne moremo uporabljati poljubno velikih nevronskih mrež. Velikost nevronske mreže v strojnem prevajanju je odvisna od izbrane arhitekture, nastavitvev hiperparametrov nevronske mreže in velikosti slovarja. Omejena velikost slovarja pa pomeni slabo pokritost besedišča jezika in posledično dodatne napake pri prevajanju. Tudi jeziki, med katerimi prevajamo, predstavljajo različne izzive in imajo določene specifične lastnosti.

V tem članku bomo preizkusili različne podatkovno vodene metode za razcepljanje besed, s katerimi zmanjšamo velikost slovarja. Izbrali smo metode, ki so dobro znane in uveljavljene, vendar pa temeljijo na precej različnih optimizacijskih kriterijih. Te metode bomo uporabili na primeru strojnega prevajanja med angleščino in slovenščino. Predstavili bomo rezultate v smislu uspešnosti prevajanja, hitrosti učenja in prevajanja ter velikosti izdelanih modelov

in njihove porabe pomnilnika GPU. Vse metode bomo tudi primerjali z besednim modelom brez razcepljanja.

2. Slovarske enote v strojnih prevajalnikih

Najbolj intuitivna izbira slovarske enote prevajalnika je beseda, ki je tudi najpogosteje izbrana osnovna enota v drugih postopkih jezikovnih tehnologij. Prinaša pa številne izzive. Za dovolj dobro pokritost besedišča jezika so potrebni veliki slovarji, kar je še posebej izrazit problem pri visoko pregibnih jezikih. Posledica premajhnih slovarjev pa je visok delež neznanih besed oz. besed izven slovarja, ki močno zmanjša kakovost prevodov.

Za obvladovanje omenjenih težav so bile predlagane različne alternativne slovarske enote. Kot najmanjša slovarska enota je bila uporabljena črka oz. znak, ki se je izkazal kot zelo robustna enota, manj občutljiva na šum in razlike v domeni učnega in testnega korpusa (Heigold et al., 2018; Gupta et al., 2019). Potrebne pa so določene prilagoditve v arhitekturi nevronske mreže, saj je dolžina segmenta nekajkrat daljša od segmenta, ki kot slovarske enote uporablja besede. Posledica je slabše modeliranje odvisnosti na velikih razdaljah v besedilih.

Preizkušene so bile tudi slovarske enote, ki so po velikosti med črko in besedo. Pod-besedne enote, dobljene s podatkovno vodenim razcepljanjem, ki kot enoto ohranja pogosta zaporedja črk, so se v splošnem izkazale kot najbolj učinkovite, saj v večji meri ohranjajo sintaktične in semantične lastnosti (Sennrich et al., 2016; Banerjee in Bhattacharyya, 2018). Ker je beseda lahko razcepljena na več različnih načinov, je bila predlagana tudi metoda regulacije razcepljanja (Kudo, 2018). Kot slovarske enote bi lahko uporabili tudi jezikoslovno enoto morfem, vendar bi za to potrebovali slovnico znanje.

2.1. Postopek Byte-Pair Encoding

Postopek BPE (Byte-Pair Encoding) je v izvoru postopek za stiskanje podatkov, ki deluje z iterativno zamenjavo najpogostejših parov simbolov z novim simbolom. Sennrich in drugi (Sennrich et al., 2016) so priredili ta algoritem za razcepljanje besed.

V postopku se najprej inicializira slovar, ki vsebuje vse črke in druge znake (številke, ločila), ki se pojavijo v korpusu, ter simbol za konec besede. Vsebina korpusa se obravnava kot zaporedje simbolov, ki so v prvem koraku le črke in drugi znaki. Nato sledi iterativni postopek, v katerem se najde najpogostejši par zaporednih simbolov in se le-ta nadomesti z novim simbolom. Te iterativne korake imenujemo združevanja. Pri postopku pa nimamo združevanj, ki bi vključevala simbol za konec besede, kar v končnem korpusu prepreči združevanje besed, namesto njihovega razcepljanja.

Parameter postopka je število združevanj, ki neposredno vpliva na velikost končnega slovarja. Natančna velikost končnega slovarja je nato enaka vsoti števila združevanj in števila znakov v začetnem slovarju.

Vsaka beseda v korpusu se pri uporabi modela razcepi na enote iz slovarja BPE. Ker pa so v tem slovarju tudi posamezne črke, je skoraj zagotovljeno, da bo delež (pod-) besednih enot izven slovarja po razcepljanju enak 0. Izjeme so zelo redke in se lahko pojavijo, kadar v testnem besedilu vidimo črko ali znak, ki ga ni v učnem korpusu.

Avtorji v (Sennrich et al., 2016) so predstavili implementacijo tega algoritma in predlagali možnost skupnega učenja razcepljanja (Joint BPE), kjer uporabimo besedilo obeh strani vzporednega korpusa kot učno gradivo za model razcepljanja. Tako tvorimo en model in dva slovarja, ločena za vsak jezik v paru. Nastavitev števila združevanj pa nato ustreza skupnemu številu združenih simbolov za oba jezika. Ni pa nujno, da se vsi združeni simboli pojavijo v obeh jezikih. Posledično sta slovarja v tem primeru tipično manjša od števila združevanj.

2.2. Morfessor

Program Morfessor (Creutz in Lagus, 2002) je bil razvit v želji po razcepljanju besed v kompleksnih jezikih na pod-besedne enote, ki približno ustrezajo morfemom – najmanjšim enotam besede, ki nosijo pomen. Želja je bila imeti podatkovno voden postopek, ki deluje za več jezikov brez dodatnega slovnicega znanja. Namen je bil zgraditi slovar jezikovnih enot, ki je manjši in bolj splošen kot pa slovar besed.

Predpostavka delovanja algoritma je, da so besede sestavljene iz zaporedja več segmentov, kot je to tipično v aglutinativnih jezikih. Razvita sta bila dva algoritma. Prvi temelji na principu najkrajše dolžine opisa, drugi pa na principu največje verjetnosti. Uporabili smo prvega.

Cilj algoritma je najti slovar pod-besednih enot, ki daje optimalno vrednost funkcije cene (cost function), ki vsebuje dva dela: ceno izvirnega besedila T in ceno slovarja V . Ceno opišemo z

$$C = \text{Cost}(T) + \text{Cost}(V) = \sum_{m_i \in \text{besedilo}} -\log p(m_i) + \sum_{m_j \in \text{slovar}} k \cdot l(m_j), \quad (1)$$

kjer so m pod-besedne enote, $l(m_j)$ dolžina pod-besedne enote m_j (število črk) in k število bitov, ki so potrebni za predstavitev ene črke in ki ga v praksi lahko postavi na 5. Verjetnost posamezne pod-besedne enote v besedilu $p(m_i)$ se izračuna z oceno največje verjetnosti kot razmerje med absolutno frekvenco te enote in številom vseh enot v besedilu.

V svojem delu smo uporabljali novejšo implementacijo programa – Morfessor 2.0 (Virpioja et al., 2013). Iskalni algoritem v tej implementaciji poišče nabor pod-besednih enot, ki optimizirajo funkcijo cene, pri tem pa lahko ali ročno izbiramo uteži za obe komponenti funkcije cene ali pa izberemo želeno velikost slovarja.

2.3. Unigramski model

Zadnja metoda, ki smo jo pogledali, je razcepljanje besed na podlagi uporabe unigramskega modela (Kudo, 2018). V unigramskem modelu je verjetnost zaporedja pod-besednih enot \mathbf{x} modelirana kot produkt verjetnosti posameznih enot tega zaporedja:

$$P(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^M p(x_i), \quad (2)$$

kjer je M dolžina besedila, $p(x_i)$ pa verjetnost i -te enote v besedilu. Pri tem spadajo vse pod-besedne enote v določen slovar in vsota verjetnost vseh enot mora biti enaka 1.

Najverjetnejše razcepljanje \mathbf{x}^* besed vhodnega besedila X je tisto, za katero velja

$$\mathbf{x}^* = \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{S}(X)} P(\mathbf{x}), \quad (3)$$

kjer je $\mathcal{S}(X)$ množica vseh možnih razcepljanj besed iz besedila X .

Verjetnosti posameznih unigramov pod-besednih enot lahko določimo z algoritmom EM (Expectation Maximization), optimalno razcepljanje besed pa najdemo z Viterbijevim algoritmom (Kudo, 2018).

Primer implementacije opisanega postopka je v orodju SentencePiece (Kudo in Richardson, 2018), v katerem so sicer implementirani še drugi postopki, vključno z BPE. V tem orodju lahko prav tako izhajamo iz želene velikosti končnega slovarja.

2.4. Izbrane metode in orodja

Za naše eksperimente smo se odločili, da izberemo 4 metode razcepljanja besed:

- Joint BPE – postopek BPE s skupnim učenjem na vzporednem korpusu in implementacijo Rica Sennricha, imenovano Subword NMT.
- Morfessor – postopek na principu najkrajše dolžine opisa, kjer se uteži v funkciji cene prilagodijo glede na želeno velikost slovarja in implementacijo Morfessor 2.0.
- SentencePiece – BPE – implementacija postopka BPE z ločenim učenjem v orodju SentencePiece.
- SentencePiece – Unigram – postopek na podlagi unigramskih jezikovnih modelov in implementacija v orodju SentencePiece.

Nastavitev	Joint BPE (sl)	Morfessor (sl)	SP-BPE (sl)	SP-Unigram (sl)	Joint BPE (en)	Morfessor (en)	SP-BPE (en)	SP-Unigram (en)
10k	11.384	18.670	17.064	17.814	11.556	18.405	16.909	17.358
15k	16.273	28.251	25.525	26.716	15.739	27.822	25.455	26.177
20k	21.101	37.934	33.561	35.534	19.631	37.664	33.595	34.779
25k	25.883	46.879	41.297	44.175	23.299	46.298	41.395	43.051
30k	30.625	55.438	48.822	52.717	26.760	55.994	48.946	51.204
40k	39.890	73.766	63.478	69.530	33.593	73.960	63.132	66.839
50k	49.063	93.726	77.520	86.111	40.115	90.248	76.515	82.082
60k	58.155	109.989	91.015	102.242	46.404	105.558	89.312	96.924
80k	76.152	143.018	117.134	133.892	58.788	133.679	113.496	125.572
100k	93.938	174.026	142.294	164.877	71.043	159.419	136.198	153.190
120k	111.646	205.658	166.442	195.155	82.972	182.895	157.987	180.256
150k	138.006	238.620	201.334	239.515	101.013	210.425	188.859	218.140

Tabela 1: Velikost izdelanih slovenskih (sl) in angleških (en) slovarjev.

Joint BPE:	države	članice	bodo	pregle-dale	sezna-me	in	od	izdaja-te-ljice	...
Morfessor:	držav-e	članic-e	bodo	pregled-a-le	seznam-e	in	od	izdajatelj-ice	...
SP - BPE:	države	članice	bodo	pregleda-le	sezna-me	in	od	izdaja-telj-ice	...
SP - Unigram:	države	članice	bodo	pregleda-le	seznam-e	in	od	izdajatelj-ice	...

Slika 1: Primer segmenta besedila iz testne množice z razcepljenimi besedami.

3. Eksperimentalni sistem

3.1. Korpusi

Eksperimenti so bili izvedeni na prosto dostopnem vzporednem korpusu ParaCrawl (Bañón et al., 2020). Korpus je bil zgrajen s spletnim pajkanjem (Web Crawling) in samodejno poravnavo. Za jezikovni par angleščina-slovenščina vsebuje približno 3,7 milijona poravnanih segmentov, kar predstavlja 65,5 milijona besed na angleški in 60,9 milijona besed na slovenski strani.

Korpus smo razdelili na 3 dele: učni korpus, razvojni korpus in testni korpus. Razvojni korpus je namenjen sprotni validaciji tekom učenja strojnega prevajalnika, testni korpus pa končnemu testiranju in vrednotenju rezultatov. Za vsakega izmed teh dveh korpusov smo izbrali 2.000 naključnih segmentov besedila iz izvornega korpusa. Preostanek je bil uporabljen kot učni korpus.

Nad vsemi deli korpusov smo izvedli standardno predprocesiranje za strojno prevajanje: čiščenje, normalizacijo ločil, tokenizacijo in truecasing¹. Pri tem je bil učni korpus uporabljen tudi za učenje modela za truecasing. Končne velikosti vseh predprocesiranih korpusov so predstavljene v tabeli 3.1..

3.2. Razcepljanje besed

Pri razcepljanju besed smo uporabili orodja, ki so opisana v prejšnjem poglavju. Učni del korpusa smo uporabili za učenje modela razcepljanja, nato smo naučene modele uporabili za razcepljanje vseh delov korpusa. Tako smo dobili različice razcepljenih korpusov.

¹Določanje pravega zapisa velikih in malih črk: zapis začetnih besed v vsakem stavku pretvorimo v najverjetnejši zapis z malo ali veliko črko in s tem zmanjšamo pomanjkanje podatkov

Korpus	Število segmentov
Učni	3.714.473
Razvojni	1.987
Testni	1.990
Skupaj	3.718.450

Tabela 2: Število segmentov besedila v učnem, razvojnem in testnem korpusu.

Ker smo izhajali iz želje po različnih velikostih končnih slovarjev, smo spreminjali ustrezne parametre pri uporabi orodij za učenje razcepljanja. Pri tem pa orodja uporabljajo te parametre na različne načine, kar pomeni, da velikosti končnih slovarjev ne ustrezajo natančno nastavljenim vrednostim parametrov. Želene vrednosti, ki smo jih nastavili, so: 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000 in 150.000. V tabeli 2.4. so prikazane natančne velikosti slovarjev, ki jih dobimo na slovenski in na angleški učni množici pri teh nastavitvah.

Na sliki 1 je prikazan primer segmenta, kjer smo besede razcepili z uporabo vseh 4 postopkov. Uporabili smo ciljno velikost slovarja 20.000, saj so pri tej velikosti razcepljanja besed bolj pogosta in lažje prikažemo več razlik v enem segmentu. Na sliki so mesta delitve besed nakazana z vezaji.

V modelih brez razcepljanja besed smo uporabili velikosti slovarjev: 60.000, 80.000, 100.000, 125.000, 150.000, 200.000, 250.000 in 300.000.

V naslednjem koraku smo zgradili slovarje za vse različice razcepljenih učnih korpusov kot tudi za nerazce-

Slika 2: Rezultati uspešnosti prevajanja za vse modele.

pljen besedni učni korpus. Medtem ko v razcepljenih korpusih slovarji pokrijejo celotni korpus, se pri besednem korpusu pojavijo besede izven slovarja. V tabeli 3.2. smo prikazali deleže besed izven slovarja (OOV) na testnem delu korpusa za oba jezika. Po pričakovanih vidimo, da so deleži večji na slovenski strani in da padajo z večanjem slovarja.

Slovar	OOV (en) [%]	OOV (sl) [%]
60k	2,57	6,66
80k	2,07	5,38
100k	1,77	4,44
125k	1,50	3,74
150k	1,30	3,22
200k	1,08	2,53
250k	0,95	2,11
300k	0,85	1,82

Tabela 3: Delež besed izven slovarja pri besednih slovarjih na angleškem (en) in slovenskem (sl) testnem korpusu.

3.3. Prevajalnik

Model prevajalnika je v vseh primerih nevronske strojni prevajalnik na podlagi arhitekture RNN z dimenzijo skritega stanja 1024 in dimenzijo vgrajenih vektorjev 512 (privzete nastavitve orodja Marian NMT). Naše dosedanje izkušnje na tej učni množici pa kažejo, da z uporabo arhitekture transformer in samo-pozornosti ne dosežemo bistvenih izboljšav. Dolžine segmentov besedila smo pri učenju omejili na 80 pojavnic (besed in ločil oz. podbesednih enot in ločil), kar pomeni, da upoštevamo 99,7 % vseh segmentov v učni množici brez razcepljanja. Pri modelih, kjer uporabljamo razcepljanje pa tako upoštevamo med 96,3 % in 99,5 % vseh segmentov. Omejitve dolžine segmentov nismo več povečevali, saj glede na omenjeno pokritost predvidevamo, da ne bo več prišlo do znatnih sprememb rezultatov.

Učenje smo izvajali 10 epoh s preverjanjem rezultata na razvojni množici na vsakih 100 posodobitev parametrov modela. Najboljši model glede na razvojno množico smo nato uporabili pri vrednotenju rezultatov na testni množici.

Pri prevajanju smo uporabljali mini serije (mini-batch) velikosti 64, medtem ko je pri učenju uporabljena fleksibilna velikost, ki je prilagojena velikosti delovnega pomnilnika enote GPU, na kateri izvajamo učenje.

3.4. Uporabljena orodja

Za predprocesiranje (čiščenje, normalizacijo, tokenizacijo in truecasing) ter postprocesiranje (detruecasing in detokenizacijo) smo uporabljali skripte iz programskega paketa MOSES (Koehn et al., 2007). Za učenje prevajalnikov in prevajanje smo uporabljali orodje Marian NMT (Junczys-Dowmunt et al., 2018), ki smo ga poganjali na grafičnih procesnih enotah Nvidia Tesla V100. Za vrednotenje rezultatov z metriko BLEU smo uporabljali orodje SacreBLEU (Post, 2018), ki kot del vrednotenja izvaja tudi ponovno tokenizacijo in vrednoti tokenizirana besedila. Orodja za razcepljanje besed na pod-besedne enote so opisana v poglavju 2.

4. Rezultati in diskusija

Ker je bil osnovni namen uporabe pod-besednih enot zmanjšanje velikosti slovarja in s tem izvedljivost uporabe nevronske strojne prevajalnikov, najprej prikazujemo primer rezultatov na tipičnih velikostih slovarjev. Za besedni slovar smo izbrali velikost 60.000 besed, kar je pogosto uporabljena velikost slovarjev v procesiranju naravnega jezika. V tabeli 4. primerjamo rezultate prevajanja med besednim modelom in modelom Joint BPE z enako velikostjo slovarja. V tej točki lahko vidimo izboljšanje uspešnosti prevajanja z uporabo pod-besednih enot, kot jo tudi tipično zasledimo v obstoječi literaturi, npr. v (Sennrich et al., 2016). Na tej točki smo še dodali rezultate vrednotenja, ki jih dobimo z metriko ChrF ($\beta = 3$) (Popović, 2015). Čeprav se ta metrika uveljavlja za vrednotenje prevajanja pri morfološko kompleksnih jezik, smo preostale rezultate

Slika 3: Hitrost učenja prevajalnika za vse modele.

Slika 4: Hitrost uporabe prevajalnika za vse modele.

predstavili le z metriko BLEU, ki je še vedno uveljavljena in zadostuje za medsebojno primerjavo naših modelov.

Metrika	Besedni	Joint BPE
BLEU (en-sl)	38,50	42,87
BLEU (sl-en)	41,62	45,87
ChrF (en-sl)	58,43	63,13
ChrF (sl-en)	60,68	65,76

Tabela 4: Primer rezultatov uporabe besednega modela in modela z uporabo Joint BPE pri slovarju velikost 60.000.

Na sliki 2 so prikazani rezultati uspešnosti prevajanja v odvisnosti od velikosti slovarja za vse sisteme. Na slikah so velikosti slovarjev ponazorjene v logaritmskem merilu.

Na splošno lahko opazimo, da uspešnost narašča z večanjem slovarjev, čeprav posamezni sistemi odstopajo od tega trenda, npr. prevajalnik iz slovenščine v angleščino s slovarjem 120.000 besed. Opazimo pa tudi, da uspešnost

prevajanja pri uporabi besednih modelov naraščaja hitreje in se pri največjih slovarjih precej približa uspešnosti prevajalnikov z razcepljanjem.

Ko med sabo primerjamo sisteme, ki uporabljajo razcepljanje, vidimo manjše razlike. Kljub temu lahko opazimo, da pri prevajanju iz angleščine v slovenščino večinoma daje najboljše rezultate orodje Sentence Piece z razcepljanjem na podlagi unigramov (Sentence Piece – Unigram), v nasprotni smeri pa orodje Subword NMT s skupnim učenjem BPE (Joint BPE).

Slika 3 prikazuje hitrost učenja modela prevajalnika, slika 4 pa hitrost prevajanja pri njegovi uporabi. V vseh primerih uporabljamo kot merilo za hitrost število obdelanih segmentov besedila na sekundo, saj se zaradi različnih razcepljanj število pojavnic razlikuje med sistemi. Število besed na sekundo pri učenju dobimo, če upoštevamo, da je povprečno število besednih pojavnic (besed in ločil) na segment v angleškem besedilu je 18,7, v slovenskem besedilu pa 20,2.

Opazimo lahko, da se obe hitrosti zmanjšujeta z

Slika 5: Velikost izdelanega modela za vse modele ter poraba pomnilnika na grafični procesorski enoti.

večanjem slovarja. Hitrost pri besednih modelih je večja kot pa hitrost pri ostalih modelih, vendar se tudi tukaj razlika pri večjih slovarjih zmanjšuje. Vidimo pa sicer, da so najhitrejši modeli tisti, ki za razcepljanje korpusa uporabljajo orodje Morfessor. Lahko pa v teh modelih opazimo več točk, ki močno odstopajo od trendov. Predvidevamo, da so odstopanja nastala zaradi naključnih začetnih nastavitvev nekaterih parametrov pri učenju, morebitnih odstopanj na uporabljeni strojni opre, specifičnih lastnosti programske opreme za učenje modelov ali pa med prilagajanjem velikosti mini serije pri različnih velikostih slovarja.

Prikazane hitrosti prevajanja ne upoštevajo predprocesiranja in postprocesiranja besedila.

Na sliki 5 so prikazane velikosti datotek za vse modele prevajanja in njihova poraba pomnilnika enote GPU za besedne modele. Velikosti datotek naraščajo skoraj linearno z velikostjo slovarja (na grafu sta obe osi v logaritemskem merilu). Vsakemu modelu sta pridruženi dve datoteki z obema slovarjema, ki pa sta bistveno manjši. Prikazane velikosti so za modele prevajanja iz angleščine v slovenščino. Modeli v nasprotni smeri imajo primerljive velikosti.

Desno je prikazana še poraba pomnilnika pri uporabi modelov pri prevajanju. Vidimo, da ima orodje osnovno porabo pomnilnika, kar se kaže v manjših spremembah porabe pri malih slovarjih. Pri večjih slovarjih pa poraba pomnilnika prav tako linearno narašča. Prikazana je poraba pomnilnika za besedne modele, ki je enaka v obeh smereh prevajanja. Porabe pomnilnika pri drugih modelih so primerljive glede na velikost slovarja. Pri preverjanju porabe pomnilnika je bila uporabljena mini serija velikosti 64. Pri učenju pa je poraba pomnilnika lahko tudi večja.

Pripomniti je potrebno, da bi bile velikosti drugačne v primeru drugih nastavitvev hiperparametrov modelov.

5. Zaključek

V članku smo prikazali in primerjali nekatere najpogostejše podatkovno vodene metode za razcepljanje besed in njihovo uporabo na primeru nevronskega strojnega prevajalnika. Naši rezultati kažejo, da z razcepljanjem besed še vedno dosegamo boljše rezultate kot pa s prevajal-

niki brez razcepljanja, tudi v primerih, ko jim večamo slovarje. Trend pa kaže, da lahko z besednimi prevajalniki z nadaljnjim večanjem slovarja dohitimo modele z razcepljanjem besed. Ob trenutnem trendu razvoja in večanja pomnilniških zmogljivosti enot GPU, bo takšne modele v prihodnje možno naučiti in uporabljati.

Prikazani rezultati lahko služijo raziskovalcem in uporabnikom kot orientacija pri izbiri velikosti slovarja za strojne prevajalnike, če želijo upoštevati uspešnost prevajanja, hitrost prevajanja in velikost modela. Slednja je lahko pomembna zaradi omejitev strojne opreme.

Za boljše razumevanje uporabnosti razcepljanja besed v strojnem prevajanju bi bilo potrebno izvesti še nadaljnje raziskave. V tem prispevku smo se omejili na stalne vrednosti hiperparametrov modelov. Izvedli smo le postopke podatkovno vodenega razcepljanja. V nadaljevanju lahko preučujemo tudi metode razcepljanja na podlagi slovnicega znanja ali pa kombiniranje komplementarnih metod. Pomemben prispevek h kakovosti prevajanja pri besednih modelih imata lahko tudi večanje učne množice in večanje hiperparametrov modela. Slednje pa sicer pomeni tudi povečanje velikosti modela in njegovo počasnejše delovanje. Nadaljnje raziskave lahko tudi vključujejo podrobnejšo analizo napak, ki se pojavljajo pri različnih metodah razcepljanja.

6. Zahvala

Raziskovalni program št. P2-0069, v okvirju katerega je nastala ta raziskava, je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Avtorji se zahvaljujejo konzorciju HPC RIVR (www.hpc-rivr.si) za sofinanciranje raziskave z uporabo zmogljivosti sistema HPC MAISTER na Univerzi v Mariboru (www.um.si).

Zahvaljujejo se tudi avtorjem vzporednega korpusa ParaCrawl za njegovo prosto dostopnost.

7. Literatura

- Tamali Banerjee in Pushpak Bhattacharyya. 2018. Meaningless yet meaningful: Morphology grounded subword-level NMT. V: *Proceedings of the second workshop on subword/character level models*, str. 55–60.
- Marta Bañón, Pinzhen Chen, Barry Haddow, Kenneth Heafield, Hieu Hoang, Miquel Esplà-Gomis, Mikel L. Forcada, Amir Kamran, Faheem Kirefu, Philipp Koehn, Sergio Ortiz Rojas, Leopoldo Pla Sempere, Gema Ramírez-Sánchez, Elsa Sarrías, Marek Strelec, Brian Thompson, William Waites, Dion Wiggins in Jaume Zaragoza. 2020. ParaCrawl: Web-scale acquisition of parallel corpora. V: *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, str. 4555–4567. Association for Computational Linguistics.
- Mathias Creutz in Krista Lagus. 2002. Unsupervised discovery of morphemes. V: *Proceedings of the Workshop on Morphological and Phonological Learning of ACL-02*, str. 21–30, Philadelphia, Pennsylvania.
- Rohit Gupta, Laurent Besacier, Marc Dymetman in Mathias Gallé. 2019. Character-based NMT with transformer. *arXiv:1911.04997*.
- Georg Heigold, Stalin Varanasi, Günter Neumann in Josef van Genabith. 2018. How robust are character-based word embeddings in tagging and MT against word scrambling or random noise? V: *Proceedings of the 13th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas (Volume 1: Research Track)*, str. 68–80, Boston, MA. Association for Machine Translation in the Americas.
- Marcin Junczys-Dowmunt, Roman Grundkiewicz, Tomasz Dwojak, Hieu Hoang, Kenneth Heafield, Tom Neckermann, Frank Seide, Ulrich Germann, Alham Fikri Aji, Nikolay Bogoychev, André F. T. Martins in Alexandra Birch. 2018. Marian: Fast neural machine translation in C++. V: *Proceedings of ACL 2018, System Demonstrations*, str. 116–121, Melbourne, Australia. Association for Computational Linguistics.
- Philipp Koehn, Hieu Hoang, Alexandra Birch, Chris Callison-Burch, Marcello Federico, Nicola Bertoldi, Brooke Cowan, Wade Shen, Christine Moran, Richard Zens, Chris Dyer, Ondřej Bojar, Alexandra Constantin in Evan Herbst. 2007. Moses: Open source toolkit for statistical machine translation. V: *Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Companion Volume Proceedings of the Demo and Poster Sessions*, str. 177–180, Prague, Czech Republic. Association for Computational Linguistics.
- Taku Kudo in John Richardson. 2018. SentencePiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing. V: *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, str. 66–71, Brussels, Belgium. Association for Computational Linguistics.
- Taku Kudo. 2018. Subword regularization: Improving neural network translation models with multiple subword candidates. V: *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, str. 66–75, Melbourne, Australia. Association for Computational Linguistics.
- Maja Popović. 2015. chrF: character n-gram F-score for automatic MT evaluation. V: *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation*, str. 392–395, Lisbon, Portugal. Association for Computational Linguistics.
- Matt Post. 2018. A call for clarity in reporting BLEU scores. V: *Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Research Papers*, str. 186–191, Brussels, Belgium. Association for Computational Linguistics.
- Rico Sennrich, Barry Haddow in Alexandra Birch. 2016. Neural machine translation of rare words with subword units. V: *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, str. 1715–1725, Berlin, Germany. Association for Computational Linguistics.
- Felix Stahlberg. 2020. Neural Machine translation: A review. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 69:343–418.
- Sami Virpioja, Peter Smit, Stig-Arne Grönroos in Mikko Kurimo. 2013. Morfessor 2.0: Python implementation and extensions for morfessor baseline. Tehnično poročilo, Aalto University.